

TRITIKALE NAVLARINING QISHGA CHIDAMLILIGI, O‘SUV DAVRI VA RIVOJLANISH FAZALARINI O‘TISH MUDDATLARI

Q.O‘razmetov

UrDU dotsenti

B.Yusupova

UrDU magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada tritikale o‘simligining Sardor va Farxod navlarining ekish muddatlari va me‘yorlarini qishga qay darajada chidamliligiga ta‘siri o‘rganildi. Xorazm viloyati sharoitida tritikalening Sardor va Farxod navlarining yaxshi qishlab chiqishi uchun oktabr oyining ikkinchi o‘n kunligida (16/X) gektariga Sardor navi uchun 4 mln. dona, Farxod navi uchun esa 5 mln. dona unuvchan urug‘ ekish maqsadga muvofiqligi aniqlandi.

Kalit so‘zlar: tritikale, Sardor, Farxod, nav, muddat, me‘yor, harorat.

Tadqiqot natijalarida, Sardor va Farxod navlari 16 oktabrda ekilganda tritikale maysalarining ildiz tizimi va yer ustki qismini yaxshi rivojlanishi, qishga chidamliligini yuqori bo‘lishi, bu esa o‘simliklarning bahorda yaxshi o‘sishi va rivojlanish qobiliyatini yuqori bo‘lishiga imkon berdi.

Tadqiqotlarda ekish muddatlari bilan birgalikda, ekish me‘yorlarining ham o‘simliklarning qishga chidamliligiga ta‘siri o‘rganildi. Jadvaldan ko‘rinib turibdiki suvda eriydigan qand miqdori ekish me‘yorini 3,0 mln dan, 6,0 mln donagacha oshib borishi bilan, qishlab chiqqan o‘simliklar soni ham oshdi. Demak, ekish me‘yorining oshib borishi bilan o‘simliklarning qishga chidamliligini oshib borishi ham kuzatildi.

Bunga sabab ekilgan urug‘larning miqdori ko‘pligadadir. Sardor navining qishga chidamliligi Farxod naviga nisbatan barcha ekish muddatlari va me‘yorlarida ancha yuqori bo‘ldi. O‘simliklarning qishga chidamliligini belgilovchi asosiy omillardan biri o‘simliklar to‘qimasidagi qand miqdori hisoblanadi, qandning miqdori esa o‘simliklarni ekish muddatlari va me‘yoriga bog‘liq bo‘ladi. Tajriba

natijalarining ko‘rsatishicha erta (1/X) va kech ekilgan (16/XI) o‘simliklarda hamma ekish me‘yorlarida qand miqdorining kamayganligi kuzatildi (3.2.1 – jadval).

Eng yuqori ko‘rsatkich esa 16 – oktabrda ekilgan o‘simliklarda, bu ko‘rsatkich boshqa muddatlarga nisbatan kuzda 5 – 6% gacha oshdi, qishda esa hamma ekish muddatlarida qandning miqdori yuqori bo‘ldi. Eng yuqori ko‘rsatkich 16 – oktabrda ekilgan o‘simliklarda kuzatildi. Bahorda esa eng kam qand miqdori optimal muddatda (16/X) ekilgan o‘simliklarda aniqlandi. Tuplanish fazasida o‘simlikning qishlashi eng yuqori bo‘ladi.

Sug‘oriladigan yerlarda, o‘simlikda to‘rtinchi bargning hosil bo‘lishida tuplanish tuguni shakllana boshlaydi. Ildizsimon bo‘g‘in oralig‘ining uchida joylashgan murtaq asta-sekin kattalasha boshlaydi va to‘rtinchi barg hosil bo‘lganda sharsimon yo‘g‘onlashgan shaklni ko‘z bilan yoki asbob yordamida ko‘rish mumkin. Bu tuplanish tugunidir. Urug‘larning nam, keyinchalik harorat yetishmasligi natijasida kech unib chiqishi, tuplanishning ham kech boshlanishiga sabab bo‘ladi. Maysalar kuzda hosil bo‘lsa, tuplanish qishda bo‘lganda sharsimon yo‘g‘onlashgan shaklni ko‘z bilan yoki asbob yordamida ko‘rish mumkin. Bu tuplanish tugunidir. Urug‘larning nam, keyinchalik harorat

yetishmasligi natijasida kech unib chiqishi, tuplanishning ham kech boshlanishiga sabab bo‘ladi. Maysalar kuzda hosil bo‘lsa, tuplanish qishda

(yanvarda), qishda hosil bo‘lsa, erta bahorda (martda) va erta bahorda unib chiqqanda bahorda (aprelning birinchi o‘n kunligida) kuzatilishi mumkin.

Buning asosiy sababi, o‘simliklar mukammal ildiz tizimiga ega bo‘lib, bahorda o‘sish va rivojlanish jarayoni tezlashib, bu jarayon uchun ko‘p qand sarflanadi. Bunda o‘simliklarning ildiz tizimi va yer ustki qismi yaxshi qishlab chiqqan bo‘ladi. Sardor navida qandning miqdori hamma ekish muddatlari va me‘yorlarida Farxod naviga nisbatan yuqori bo‘lganligi namoyon bo‘ldi.

1 – jadval.

Ekish muddatlari va me‘yorlarining Sardor va Farxod tritikale navlarida suvda eriydigan

qandning umumiy miqdoriga ta’siri % hisobida

№	Ekish muddatlar i	Aniqlash muddatlar i	3 mln.dona/ga		4 mln.dona/ga		5 mln.dona/ga		6 mln.dona/ga	
			1	2	1	2	1	2	1	2
1	1/X	20.12	25,9	25,0	25,8	25,1	24,8	24,2	24,2	23,2
		20.01	31,5	30,3	31,5	30,7	30,5	31,1	30,0	29,0
		20.03	21,0	2,0	20,6	19,9	20,2	29,4	19,8	18,8
2	16/X	20.12	29,1	28,1	29,2	26,1	28,1	27,2	27,6	26,2
		20.01	34,3	33,6	34,7	33,8	34,1	33,0	33,3	32,2
		20.03	19,9	19,2	19,5	18,6	19,2	18,6	19,2	17,7
3	1/XI	20.12	24,8	24,3	24,7	24	24,1	23,5	25,6	22,9
		20.01	29,6	28,8	29,6	28,8	28,8	27,9	28,2	27,2
		20.03	22,0	21,2	22,0	21,1	21,3	20,6	20,7	20,1
4	16/XI	20.12	23,0	22,7	23,0	22,3	22,3	21,8	21,6	21,4
		20.01	28,3	26,8	28,1	27,3	27,3	26,1	26,7	25,6
		20.03	22,1	21,3	22,1	21,4	21,4	20,8	21,0	19,9

Izoh: 1-Sardor, 2-Farxod

Xorazm viloyati sharoitida tritikalening duvarak Sardor va Farxod navlarining yaxshi qishlab chiqishi uchun oktabr oyining ikkinchi o‘n kunligida (16/X) gektariga Sardor navi uchun 4 mln. dona, Farxod navi uchun esa 5 mln. dona unuvchan urug‘ ekish maqsadga muvofiqdir.

Ekish me‘yorlarining oshib borishi bilan Sardor, Farxod navlarining vegetatsiya davrining qisqarib borishi kuzatildi. Erta muddatda (1/X) ekilgan Sardor navi gektariga 3 mln. ga me‘yorda ekilganda 234 kunda pishgan bo‘lsa, ekish me‘yori gektariga 6,0 mln. ga

oshirilganda pishish oziqlanish maydoni kamayganligi sababli 4 kungacha qisqardi. Farxod navida bu ko‘rsatkich 246 kun va 6 kunga to‘g‘ri keldi.

Shunday qonuniyatlar keyingi ekish muddatlari va me‘yorlarida ham saqlanib qoldi. Shunday qilib Samarqand viloyatining sug‘oriladigan yerlari sharoitida tritikale

navlarining ekish muddatlarining kechikishi va me'yorlarining oshib borishi bilan o'simliklarni vegetatsiya

davri qisqarib, rivojlanishi tezlashadi. Optimal muddatda ekilganda esa vegetatsiya davri uzoq bo'ladi, yetarli darajada vegetativ massa hosil qiladi va yuqori hosil shakllanadi. Kechki muddatda ekilgan o'simliklarning vegetatsiya davri qisqaradi, yetarli darajada vegetativ massa (organik moddalar) hosil qilishga vaqt kam qoladi, bu esa hosildorlikning pasayishiga olib keladi.

Tuplanish energetikasiga kuzgi g'alla ekinlarining nam va oziqa moddalar bilan ta'minlanishi katta ta'sir ko'rsatadi. Tuplanish tuguni joylashgan tuproq qatlamida namlik yetishmasa yon novdalar hosil bo'lishi keskin kamayishi yoki to'la to'xtashi mumkin.

Yon novdalar odatda o'zlarining tuplanish tugunini bosh poya tuplanish tuguniga yaqin hosil qiladi va ularni ajratish qiyin. Ular faqat tuplanish tugunidagi kurtakchalardagina emas, murtdagi uxlovchi kurtaklardan va kaleoptil asosidagi kurtakchalardan ham hosil bo'lishi mumkin. Ayrim hollarda bosh poyada bir emas, bir nechta tuplanish tugunlari hosil bo'lib, ularni har qaysisidan yon novdalar hosil bo'ladi. Tuplanish tugunida yon novdalarning hosil bo'lishi va o'sishi bilan birgalikda bo'g'in ildizlari (ikkilamchi) tizimi hosil bo'ladi. Birlamchi (murtdak) ildizlardan farq qilib, ikkilamchi ildizlar tuplanish tugunidan rivojlanadi. Kuzgi g'alla ekinlarida tuplanish harorat 2-4 °S bo'lganda sekin o'tadi. Harorat 5 °S ga oshganda tezlashadi. Harorat oshib borishi bilan tuplanish jadalligi va ikkilamchi ildiz tizimi hosil bo'lishi kuchayadi. Ammo harorat 25-30 °S bo'lganda tuplanish to'xtashi mumkin. Bu hol tuproq yuza qatlamining tez qurishi va suvning transpiratsiyaga sarflanishi bilan bog'liq. Unib chiqish fazasida barglarning shakllanishi va ildiz tizimining o'sishi 4-30 °S va undan yuqori haroratda o'tishi mumkin. Dala sharoitida kuzgi g'alla ekinlari optimal muddatda ekilganda, tuproqda namlik yetarli bo'lganda o'rtacha sutkalik harorat 15-17 dan 8-10 °S gacha bo'lishiga to'g'ri keladi. Kechki ekish muddatlarida sug'oriladigan yerlarda ham o'simlik bitta-uchta barg hosil qilib qishlashga ketadi. Unib chiqish fazasi bahorda ham davom etadi. Bunday hollarda unib chiqish fazasi 100-150 kun davom etadi.

Xulosa, ekish muddatlarining 1 – noyabrdan 16 – noyabrgacha kechikishi, tritikale navlarining vegetatsiya davrini 12 – 14 kunga, ekish me’yorlarini 3,0 mln unuvchan urug’dan 6,0 mln unuvchan urug’gacha oshirish esa 5-6 kungacha qisqartirdi. Qishda haroratning o’zgaruvchanligi va past bo’lishi kuzda ekilgan tritikale navlarining rivojlanishiga salbiy ta’sir ko’rsatdi. Eng ko’p saqlangan o’simliklar soni 16 oktabrda gektariga 4,0 mln.dona urug’ ekilganda kuzatildi. Bu o’simliklarda qandning miqdori boshqa ekish muddatlari va me’yorlariga nisbatan o’rtacha 1,5-2,5% gacha yuqori bo’lganligi kuzatildi.

1-jadval.

Ekish muddatlari va me’yorlarining tritikale, Sardor navini rivojlanish fazalari davomiyligiga ta’siri, kun hisobida

No	Ekish muddatlari	Ekish me’yorlari mln.dona urug’	gektariga unuvcha	Ekishdan unib chiqishgacha	Unib chiqishdan tuplanishgacha	Unib chiqishdan naychalashgacha	Unib chiqishdan boshqolashgacha	Boshqolashdan to’liq pishishgacha	Unib chiqishdan to’liq pishishgacha
1	1/X	3,0		6	11	176	206	28	234
		4,0		6	11	174	203	31	234
		5,0		6	12	170	200	31	231
		6,0		6	14	170	200	32	230
2	16/X	3,0		7	11	172	202	34	236
		4,0		7	11	170	198	35	233
		5,0		7	12	168	195	38	233
		6,0		7	12	168	192	38	230
3	1/X	3,0		11	12	170	194	38	232
		4,0		11	15	169	191	37	229
		5,0		11	15	167	190	36	226
		6,0		11	16	165	190	33	223
4	16/XI	3,0		14	14	166	198	29	227
		4,0		14	16	166	196	28	222
		5,0		14	17	164	193	27	220
		6,0		14	17	164	190	26	219

Ekish muddatlari va me'yorlarining tritikale, Farxod navini rivojlanish fazalarini davomiyligiga ta'siri, kun hisobida

№	Ekish muddatlari	Ekish me'yorlari gektariga mln.dona unuvchan urug'	Ekishdan unib chiqishgacha	Unib chiqishdan tuplanishgacha	Unib chiqishdan naychalashgacha	Unib chiqishdan boshloqlashgacha	Boshloqlashdan to' liq Pishishgacha	Unib chiqishdan to' liq pishishgacha
1	1/X	3,0	6	16	182	210	36	246
		4,0	6	17	178	208	36	244
		5,0	6	22	170	206	37	243
		6,0	6	26	161	201	39	240
2	16/X	3,0	7	15	180	209	33	242
		4,0	7	16	175	205	35	240
		5,0	7	20	166	200	37	237
		6,0	7	27	160	201	36	237
3	1/X	3,0	11	17	176	206	33	239
		4,0	11	19	171	204	35	239
		5,0	11	23	164	203	33	236
		6,0	11	28	158	200	33	233
4	16/XI	3,0	14	16	173	213	27	240
		4,0	14	18	168	208	27	235
		5,0	14	22	163	206	26	233
		6,0	14	26	167	206	25	232

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Temirgaliev I. F., Mukaneev K. M., Nemsev S.N., Xakimov R.A. Optimizatsiyatehnologii vozdel'vaniya ozimoy pshenisi i kachestvo zerna. // Zernovoe xozyaystvo. -2003. -№8. -S. 16-17.
2. Tillaev R., Somonga o't qo'ymang. // O'zbekiston qishloq xo'jaligi. -2003. Toshkent, № 7. –B. 6.
3. Tojiev M., Xoliqov B., Qodirov E. Ma'qul me'yor. // O'zbekiston qishloq xo'jaligi. - Toshkent, 2000. -№1. –B. 41-42.

4.Tojiev M., Xujmanov O. Kuzgi g‘alla ekinlari hosildorligini urug‘ ekish me‘yorlari va o‘g‘itlar miqdoriga bog‘liqligi. // O‘zbekiston qishloq xo‘jaligi. - Toshkent, 1998. -№3. –B. 26-28.

5.Tojiev M. Triticale va arpa navlarining ekologik sinovi. // O‘zbekiston qishloq xo‘jaligi. - Toshkent, 1998. - №4. –B. 31-33.

6.Tojiev M., Qodirov E. Ekish muddatlari don hosildorligiga ta’sir etadimi? // O‘zbekiston qishloq ho‘jaligi. - Toshkent, 2003.-№6.-B.38-39.

7.Tolibjonova F. Yuksalish bosqichlari. // O‘zbekiston qishloq xo‘jaligi. - Toshkent, 2004. -№ 4. –B.16.

8.Torikov V.Ye., Slijevskaya I.A. Bryansk oblasti sharoitida kuzgi don ekinlarini ekishdan oldin tuproqqa ishlov berishni ahamiyati. // Don ekinlari. -1992. - №5. –B.14-15.